

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS OKRUŽNE PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU ISSN 0352-4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IURO DEOSQUE
OMNES ITEMQUE DEAS TESTES FACIO ME
HOC IUSIURANDUM ET HANC CONTESTA-
TIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO MEO INTE-
GRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM, HIGI-
JOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I POZIVAM ZA
SVEDOKE SVE BOGOVE I BOGINJE, DA ČU OVU
ZAKLETVU I OVO PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM
MOĆIMA I SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Milorad Pavlović

Urednici:

**Saša Grgov
Zoran Anđelković
Vladimir Marković
Miomir Prokopović.**

Uređivački odbor:

**Dragan Stanković,
Dragan Jovanović,
Radomir Mitić,
Jasmina Zdravković,
Tomislav Tasić,
Irena Ignjatović,
Suzana B. Mitić,
Svetislav Krstić,
Zoran Janković,
Sekula Mitić,
Nenad Zdravković,
Goran Mladenov.**

Redakcijski kolegijum:

**Dragan Krasić (Niš)
Dragan Zdravković (Beograd)
Slobodan Obradović (Kragujevac)
Dušan Jovanović (Novi Sad)
Dušan Mitrović (Beograd)
Milan Višnjić (Niš)
Milenko Uglješić (Beograd)
Stojanka Arsić (Niš)
Milorad Mitković (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Radmilo Janković (Niš)
Sanja Mitrović (Beograd)
Stojan Radić (Niš)
Desimir Mladenović (Niš)
Željko Miković (Beograd)
Jovica Hadži-Đokić (Beograd)
Sanja Milenković (Zemun)
Jovan Nedović (Niš)
Lana Mačukanović-Golubović (Niš)
Boris Kamenov (Niš)
Svetozar Krstić (Beograd)
Svetozar Damjanović (Beograd)
Vlada Kostić (Beograd)
Ivan Stefanović (Niš)
Dejan Petrović (Kragujevac).**

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Štampa: **SVEN - Niš**
Tiraž: 300

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine

ADRESA UREDNIŠTVA: Leskovac, Svetozara Markovića 116

www.sld-leskovac.com

E-mail: sldle@ptt.rs i sldle@open.telekom.rs

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADovi

ORIGINAL ARTICLES

1. Dileme i problemi u lečenju preloma potkolenice

Dilemmas and problems in the treatment of fracture of the tibia

Desimir S. Mladenović, M. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković, R. Babić

7. Otvoreni prelomi tibije u sklopu politraume

Open fractures of the tibia within the politrauma

Marko D. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković

12. Operativno lečenje visokoenergetskih platotibijalnih depresionih preloma aparatom po Ilizarovu

Operative treatment of high-energy platotibial depression fractures by the apparatus of Ilizarov

Ivica Lalić, M. Mladenović, D. Mladenović

24. Unutrašnja fiksacija pločom dijafizarnih preloma potkolenice

Internal fixation by a plate of diaphragic fractures of the lower leg

Zoran Anđelković, M. Mladenović, D. Mladenović, Z. Todorović

29. Naša iskustva u lečenju preloma distalne tibije korišćenjem LCP ploče - prikaz slučaja

Our experience in the treatment of distal tibial fractures using LCP plates - a case report

Zoran D. Todorović, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, Z. Anđelković

33. Segmentni prelomi tibije lečeni metodom spoljne fiksacije

Segmentary fractures of the tibia treated with the method of external fixation

Katarina Č. Kutlešić, M. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, V. Srećković

37. Osteosinteza preloma potkolenice intramedularnim klinom

Osteosynthesis of the femoral fracture with an intramedullary wedge

Vladimir Srećković, M. Mladenović, D. Mladenović

42. Radiološko-klinička razmatranja fraktura kostiju potkolenice

Radiological-clinical considerations of femur bone fractures

Rade R. Babić, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, D. Pavlović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

ORIGINALNI RADOVI

DILEME I PROBLEMI U LEČENJU PRELOMA POTKOLENICE

Desimir S. Mladenović^{1,2}, M. Mladenović¹, I. Lalić^{4,5}, K. Kutlešić¹, Z. Anđelković³,
Z. Todorović³, V. Srećković⁶, R. Babić⁷

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Niš

² Medicinski fakultet Univerziteta, Niš

³ Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Opšta bolnica, Leskovac

⁴ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

⁵ Medicinski fakultet Univerziteta, Novi Sad

⁶ Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Bolnica, Valjevo

⁷ Institut za radiologiju, Niš

SAŽETAK

Prelomi potkolenice su mnogo česti i zavisno od energije koja ih je izazvala mogu biti otvoreni i zatvoreni prelomi. Oni predstavljaju veliki izazov za svakog ortopeda jer je on veoma često ograničen materijalno tehničkim mogućnostima za adekvatno lečenje i primenu najnovije metode lečenja.

U cilju sanacije preloma sa što manje posledica, mora se znati uloga vaskularizacije kosti u procesu sanacije. Ona je inicijalnom povredom oštećena, ali nesme se oštetiti i nesmotrenim hirurškim pristupom, jer tada nastaju veliki problemi. Otvoreni prelomi potkolenice su poseban izazov i njihov protokolarni način lečenja je neophodan, počev od prijema bolesnika, zbrinjavanja rane do stabilizacije preloma. Po saniranju rane moguće je uraditi konverziju jedne osteosinteze u drugu.

Cilj ovog revijalnog rada je da ukaže na trenutne stavove u lečenju preloma potkolenice i da ukaže na protokole lečenja i dužno poštovanje preostale cirkulacije i tibije i potkolenice kako bi sanacija preloma bila potpuna i sa što manje posledica.

Ključne reči: prelomi potkolenice, protokoli lečenja, gips, ploča, IM klin, spoljni fiokikator

SUMMARY

Fractures of tibia are more common and depending on the energy that caused them can be open and closed fractures. They represent a major challenge for any orthopedic because it is very often limited by material and technical possibilities for adequate treatment and application of the latest treatment method.

In order to repair the fracture with as few consequences as possible, the role of bone vascularization in the rehabilitation process must be known. She was damaged by initial injuries, but she must not be harmed by reckless surgical approach, because then there are big problems. Open femur fractures are a particular challenge and their protocol treatment is essential, starting from receiving patients, treating wounds to fracture stabilization. After remedying the wound, it is possible to convert one osteosynthesis into another.

The aim of this review is to draw attention to the current positions in the treatment of fractures of the lower leg and to point out the treatment protocols and to respect the remaining circulation and tibia and the lower legs so that the repair of the fracture is complete and with fewer consequences.

Key words: fractures of tibia, treatment protocols, plaster, plate, IM wedge, external fibrator

*Srastanje kosti ne može se nametnuti,
već samo podstaći. Jer, kost je biljka
sa korenom u mekom tkivu
i kada se pokidaju vaskularne veze,
tu nije potrebna
tehnika iz laboratorije,
već strpljenje i razumevanje
jednog baštovana.*

Girdlestone, 1932.

UVOD

Prelom potkolenice predstavlja jedan od najčešćih dijafizarnih preloma dugih kostiju. Dilema, da li preduzeti neoperativno ili operativno lečenje preloma ni u jednoj regiji koštano – zglobovog sistema nije tako velika kao u slučaju preloma potkolenice. Prelomi dijafize tibije mogu nastati dejstvom direktne ili indirektno sile, i što je ona jačeg intenziteta oštećenja kosti i mekih struktura su veća – nastaju kominutivni prelomi, segmentni, konkvasacija ekstremiteta uz obilno oštećenje i gubitak kože i mišića.¹⁻⁴

Adresa autora: Prof. dr Desimir S. Mladenović. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Nišu i Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu. E-mail: mladenovicdmarko@gmail.com

Prema integritetu kože na mestu preloma dijafize tibije, sve prelome delimo na zatvoreni i otvoreni tip. Mnogobrojni faktori utiču na prognozu, terapijski postupak i konačan ishod lečenja preloma dijafize tibije. Ti faktori zavise: od samog preloma (mehanizam povređivanja, dislokacija fragmenata, kominucija, povrede mekih struktura i oblik i lokacija preloma); od opšteg stanja povređenog, tj. da li je u pitanju solo povreda ili je ista nastala u sklopu politraume; od tima lekara koji zbrinjava bolesnika; od tehničko – tehnološke opreme ustanove. Ispravna procena svih ovih faktora, a posebno mehanizam, vrsta, kominucija i stepen povrede mekih tkiva određuje pravi metod i utiče na krajnji rezultat lečenja.

Postoji veliki broj klasifikacija preloma tibije koje baziraju na anatomskoj lokalizaciji preloma, tipu prelomne linije, poziciji fragmenata, stepenu kominucije, kao i činjenici da li se radi o otvorenom ili zatvorenom prelomu – AO klasifikacija, Edwards, Johner i Wruhs, Nicoll.⁵⁻⁷ Za otvorene tipove preloma rutinski se koristi Gustilo – Anderson klasifikacija.⁸

Težina zatvorenih povreda mekih tkiva potkolenice predstavlja faktor koji izdvaja dijafizarne prelome tibije od ostalih dijafizarnih preloma. Povredama su izložene sve mekotkivne strukture: koža, potkožje, fascija, mišići i neurovaskularni snop. Težina zatvorenih povreda mekih tkiva bitno utiče na prognozu, izbor metode, tok i krajnji ishod lečenja. Oestern i Tscherne predložili su sistem klasifikacije mekotkivnih povreda udruženih sa zatvorenim frakturama tibije.⁹

Osteogeneza u različitim uslovima fiksacije

Traumatizam postaje dominantan, a povrede su sve obimnije i teže. Lečenje preloma je neizvesno pa je invalidnost ozbiljan problem, utoliko više što su povređeni mladi ljudi. Poznavajući problem vaskularizacije kostiju, njeno primarno (u momentu povređivanja) i sekundarno (u toku operativnog zahvata) oštećenje, kao i njen važan i veliki uticaj na osteogenezu, operatoru se pruža mogućnost više da utiče na ishod traume, tj. da on bude dobar i sa manjim posledicama.

Zarastanje kosti per primam nastaje kada su ispunjena tri uslova: anatomska repozicija fragmenata, rigidna fiksacija i intaktna vaskularizacija oko mesta preloma. Nastaje longitudinalni rast krvnih sudova i osteogenih ćelija koji počinje od žive kosti. Osteoklasti tuneliraju nekrotični korteks fragmenta stvarajući cilindrične rupe kroz prelomnu površinu gde prodiru kapilari i osteoblasti koji oblažu zidove tunela, deponuju osteid i transformišu se u koncentrično raspoređene osteocite. Ovakav vid osteogeneze sreće se u 30 – 35% slučajeva.

Osteogeneza u uslovima unutrašnje fiksacije

Unutrašnja, interna osteosinteza podrazumeva operativni pristup mestu preloma, razložno izlaganje, manipulaciju na mekim i koštanim strukturama i aplikaciju osteosintetskog materijala. Ovim činom vrši se sekundarno oštećenje izvora vaskularizacije kosti.

Osteosinteza pločom sa šrafovim povlači za sobom oštećenje ekstraosalnog izvora vaskularizacije. Od obimnosti i stepena deperiostiranja zavisi koliko će se oštetiti i periostalni izvor vaskularizacije. Ostaje zdrav medularni izvor vaskularizacije ili mu se daje mogućnost, ako je primarno oštećen, da se regeneriše za dve nedelje u uslovima stabilne osteosinteze. Protok krvi je centrifugalni ali je tok poremećen u korteksu ispod ploče, zbog blokade venskog protoka krvi. Zbog dominacije medularnog izvora cirkulacije, nastaje bujanje kapilara i pupoljaka iz medule koji se usmeravaju ka frkturnom mestu.¹⁰ Gradi se endostalni kalus sa elementima interkortikalnog kalusa, ali bez periostalnog kalusa. Periostalni kalus se formira na suprotnoj strani korteksa. Sanacija preloma nastaje za 3 do 4 meseca.¹¹⁻¹⁴ U uslovima stabilne sinteze, bliskog kontakta fragmenata i dovoljne vaskularizacije formira se, tzv. primarni kalus u procesu primarne osteogeneze.

Osteosinteza intramedularnim klinom izaziva sekundarno oštećenje medularne cirkulacije. Njegovim prodorom ona je uništena celom dužinom dijafize. Ostaju neke arterije u okrajcima proksimalnog i distalnog fragmenta, ali ne dostižu mesto preloma i nemaju udeo u procesu osteo-

geneze. U slučaju rimovanja medularnog kanala, vaskularna oštećenja su veća. U sanaciji preloma koji je lečen ovom metodom, učestvuju periostalni i ekstraosalni izvori krvotoka. Periostalne arterije ishranjaju korteks, a neke prodiru u lumen koštane šupljine, gradeći sekundarni medularni krvotok. Ovo se često događa i sa arterijama koje potiču iz mekih tkiva. Pravac krvotoka je centripetalan. Formira se obiman periostalni kalus. Ovaj kalus je više hrskavičav. Prelom sanira, u proseku za 5 – 6 meseci.¹⁵⁻¹⁸

Osteogeneza u uslovima spoljne fiksacije

Spoljna fiksacija je metod fiksiranja fragmenta uz pomoć igli ili klinova, kojima se nijedan izvor vaskularizacije kosti ne oštećuje. Ako se radi, tzv. otvorena metoda, onda dolazi do lokalnog oštećenja mekih tkiva i to samo zbog hirurškog reza i repozicije. Znači, spoljni fiksator ne izaziva sekundarno oštećenje vaskularizacije. Reparatorni proces na mestu preloma zavisi samo od primarnog oštećenja vaskularizacije. Osteogeneza se odvija po tipu sekundarnog zarastanja. Uključuju se krvni sudova periosta i okolnih mekih tkiva te se formira periostalni kalus. Uz to, medularna cirkulacija stimuliše formiranje endostalnog kalusa. On je manje izražen od periostalnog. Količina i vrsta kalusa na mestu preloma zavisi od stabilnosti fiksatora. Stabilnost fiksatora smanjuje interfragmentarni hematoma i eksudaciju, a to ubrzava medularnu osteogenezu.^{19,20} Manje kruta spoljna fiksacija dozvoljava izvestan stepen interfragmentarne mobilnosti. U ovim uslovima formira se periostalni kalus i on dominira. Formiranje kalusa oko mesta preloma evidentnije je na strani udaljenoj od fiksatora.

Anatomo – fiziološke specifičnosti distalnog dela potkolenice

U svakodnevnom hirurškom radu postoje mnogi problemi u tretmanu i sanaciji preloma distalnog dela potkolenice jer se na tom mestu javljaju i najčešće komplikacije kao što je produžena sanacija, nezarastanje i infekcija.

Tibija u segmentu potkolenice ima ekscentričnu poziciju. Prednje unutrašnja strana pokriva-

na je samo kožom, a zadnja masom mišića. Da bi se težina tela prenela sa kolena na skočni zglobo stopalo, u donjoj polovini tibije dolazi do znatne redukcije prečnika kosti. Pri tome se ne gubi stroma već se povećava gustina kosti kako bi ispuni-la svoju mehaničku ulogu. Javlja se disproporcija između prostora koji zauzima medularna šupljina i srž i velike kompaktne mase koštane supstance, a to je razlog bitnog umanjenja lokalne koštane vaskularizacije. Samo uz liniju međukoštane membrane postoji optimalna vaskularizacija da bi se izgradio kalus.

Distalni deo tibije je udaljen od nutritivnog otvora, descendenta grana a. nutiens jedva dostiže pa je medularna cirkulacija slabo razvijena. U ovom delu tibije kortikalna vaskularizacija ne zavisi od medularne, već od mreže krvnih sudova periostalnog porekla. Periostalna vaskularna mreža distalnog dela tibije je veoma siromašna i slabo razvijena, a samim tim slaba je i prokrvljenost korteksa.

Meka tkiva koja okružuju kost su izvor velikog broja periostalnih grana. One grade dodatni vaskularni sistem između periosta i mekog tkiva, a pre svega mišića. Distalni deo potkolenice je lišen mišićnih pripoja, preko nje klize tetive, fascija i pokriva je koža. Ovi anatomske elementi ne daju bočne periostalne krvne sudove. Perikoštano meko tkivo ne može da formira dodatni ekstrakoštani vaskularni sistem, a on se prvi uključuje u proces osteogeneze i u borbu protiv infekcije.²¹⁻²⁴

Tibija je idealan primer kosti koja pokazuje kako stepen vaskularnosti koštane tkiva direktno utiče na proces sanacije preloma. Naime, proksimalna metafiza i deo dijafize je jedan od najbogatijih vaskularnih oblasti – zato i prelomi u ovoj oblasti brzo saniraju. Nasuprot tome, distalni deo tibije je najsiromašnija oblast u vaskularizaciji, pa zbog toga prelomi ove regije teško zarastaju.

LEČENJE PRELOMA POTKOLENICE

Tokom vremena ciljevi lečenja su evoluirali, ta evolucija odvijala se kroz četiri etape: prva etapa imala je za cilj da sačuva život povređenog, druga – da sačuva ekstremitet, treća – da izbegne

infekciju i četvrta da sačuva funkciju povređenog ekstremiteta.

Namera svakog ortopedskog hirurga koji tretira prelom potkolenice, jeste dovođenje koštanih fragmenata u zadovoljavajuću poziciju i održavanje te pozicije do zarastanja preloma. Stabilnost pozicije se relativno lako postiže i održava kod poprečnih i kratko kosih preloma, dok se kod kosih, spiralnih i kominutivnih preloma sa oštećenjem mekih tkiva stabilnost teško postiže, a još teže održava. Indikatori nestabilnosti zatvorenih preloma potkolenice su: teško oštećenje mekih tkiva, kominucija i dislokacija fragmenata. Neke zatvorene frakture imaju mnogo više teškog oštećenja mekih tkiva nego otvorene.

Neoperativno lečenje zatvorenih preloma potkolenice je danas zastupljeno u 30 – 35% slučajeva. Za normalno koštano zarastanje preloma potrebna je adekvatna repozicija koštanih fragmenata, njihova imobilizacija i aktivnost pripadajuće grupe mišića. Sarmiento²⁵ je uveo funkcionalni potkoljeni gips za lečenje stabilnih preloma. Nakon ortopedске repozicije postavi se naktoleni gips, a posle 3 do 4 nedelje, do postizanja stabilnosti preloma, aplikuje se funkcionalni gips za hod.

Operativno lečenje preloma potkolenice je indikovano kod sve nestabilne zatvorene tipove preloma i kod sve otvorene prelome.

Mnogi autori navode osteosintezu pločom i šrafovim. Sada se koristi novi tip ploče - LISSA (Less Invasion Stabilisation Sistem) koja svojom konstrukcijom štiti periostalni krvotok mnogo više od klasične ploče, ali ga ipak oštećuje u manjoj meri. Primenjuje se kod nestabilne zatvorene prelome, a likod otvorene tipa Gustilo I, II. Može se primeniti i kod tipa III kada dođe do zatvaranja kožnog pokrivača, tada se spoljašnja fiksacija prevodi u unutrašnju, tzv. konverzija, a radi se u proseku za 30 dana od povređivanja (od 5 do 61).^{1,2,26-28} Mnogi navode problem infekcije: Joon-Woo Kim¹ u svom radu na otvorenim prelomima potkolenice imao je infekciju kod 26,7% slučajeva, kod otvorenih preloma tibije Standard²⁶ navodi infekciju kod 5,8% operisanih, Sohn i autori²⁹ – 8,3%, Babhulkar i saradnici³⁰ u lečenju otvorenih preloma tibije Gustilo tip III navo-

di infekciju do 30% slučajeva, Pal i saradnici³¹ navode 33,33% infekcije kod povređenih sa otvorenim prelomom tibije.

Osteosinteza intramedularnim klinom ima sve veću primenu.³²⁻³⁵ Kod zatvorene i nestabilne prelome tibije primenjuje se kao primarna stabilizacija i to najčešće sa rimovanjem kanala i zaključavanjem klina. Koristi se i kod preloma tipa Gustilo I, II, a kod tipa III tek posle saniranja kožnog pokrivača, radi se tzv. konverzija spoljašnje u internu fiksaciju. Čest problem u ovim slučajevima je rotacija distalnog fragmenta za više od 100 što je nepovoljno za hod, a navodi se i visoki procenat infekcije. Court-Brown i saradnici³⁶ koriste IM klin u 87% slučajeva zatvorenih preloma, i 83% kod otvorenih i to sa zaključavanjem, oni navode infekciju kod zatvorene prelome do 1,9%, a kod otvorenih do 6,5%. Cross i saradnici koriste u 88% slučajeva IM klin kod otvorenih preloma tipa I i II, i 68% kod tipa IIIA i čak 48% kod tipa IIIB, a infekciju su imali u 7,2%.

Kod nestabilnih zatvorenih i kod otvorenih preloma potkolenice često nastaje prelom fibule i to nam pruža podatke o količini energije koju je absorbovala povređena potkolenica. Što je dijastaza između tibije i fibule veća, veća je i sila udara kao i oštećenja mekih tkiva. Neki autori predlažu fiksaciju fibule pločom ili klinom i tako direktno vežu distalni deo tibije i derotiraju ga - nastaje dobro pozicioniranje i lakše uklinjavanje.

Metoda spoljne fiksacije ima veliku primenu i opravdanje kod lečenja zatvorenih nestabilnih preloma tibije – može se primeniti zatvorena ili otvorena metoda postavljanja spoljnjeg fiksatora.³⁷ Ona ima još veću primenu kod otvorenih preloma tibije, a posebno kod tipa Gustilo III gde je meko tkivo pretrpelo velika oštećenja.³⁸⁻⁴³ Ova metoda ima svoje prednosti, a to je lako postavljanje aparata i to odmah posle traume i pruža uslove za negu kože i saniranje rane. Vrlo često, a posle saniranja mekog tkiva vrši se konverzija spoljne fiksacije u internu – postavlja se ili ploča ili IM klin.

Protokoli etapnog lečenja otvorenih preloma u smislu saniranja kožnog prekrivača, postupak

sa ranom od prijema do definitivnog oporavka i upotreba antibiotika infuziono ili lokalno u vidu perli se moraju poštovati. Sa vaskularnog aspekta poseban problem i izazov predstavlja lečenje otvorenog tipa preloma tibije. Cilj lečenja je da se održi normalna dužina i rotacija ekstremiteta, da se obezbede biološke i mehaničke pogodnosti koje stimulišu endostalno i periostalno reagovanje u procesu osteogeneze, da se sačuva preostala cirkulacija povređene kosti i da dodatne hirurške intervencije minimalno oštete meka tkiva i kost. Sve ovo je podređeno osnovnim načelima tretmana otvorenih preloma koji podrazumevaju sanaciju preloma, prevenciju infekcije i obnavljanje funkcije.

Kod teških povreda potkolenice, i kod zatvorenog i kod otvorenog tipa preloma, postoji mogućnost razvoja kompartman sindroma.⁴⁴ Treba ga brzo prepoznati i uraditi fasciotomije potkolenice. Kompartman sindrom predstavlja sindrom mišićnih odeljaka. Otok mišića zatvorenih u gustom fascijalnom omotaču nastaje zbog perfuzijskih poremećaja. To je pritisak na nerve, mišiće i krvne sudove u zatvorenom prostoru.

ZAKLJUČAK

Prelomi potkolenice i zatvorenog i otvorenog tipa su veoma česti. Posledice lečenja su dosta prisutne u vidu infekcije, angulacije i ne zarastanja.

Imajući u vidu saznanja o vaskularizaciji kosti, o njenom oštećenju kod različitih metoda osteosinteze, o materijalnoj i tehničkoj mogućnosti pa i o mogućnostima hirurškog tima, ostaje dilema o načinu lečenja ovih preloma.

LITERATURA

1. Joon-Woo Kim, Chang-Wug Oh, Won-Ju Jung, Ji-Soo Kim. Minimally invasive plate osteosynthesis for open fractures of the proximal tibia. *Clin Orthop Surg.* 2012; 4: 313 – 320.
2. Oog Jin Sohn, Dong Hwa Kang. Staged protocol in treatment of open distal tibia fracture: using lateral MIPO. *Clin Orthop Surg.* 2011; 3: 69 – 76.
3. Rüdiger J Weiss, Scott M Montgomery, Anna Ehlin, Zewar Al Dabbagh, André Stark1, & Karl-Åke Jansson. Decreasing incidence of tibial shaft fractures between 1998 and 2004: Information based on 10,627 Swedish inpatients. *Acta Orthopaedica.* 2008 ;79: 526 – 533.
4. Devdatta Suhas Neogi,1,2 Vivek Trikha,1 Kaushal Kant Mishra,1 Shivanand M. Bandekar,2 and Chandra

- Shekhar Yadav. Comparative study of single lateral locked plating versus double plating in type C bicondylar tibial plateau fractures. *Indian J Orthop.* 2015 Mar-Apr; 49(2): 193 – 198.
5. Edwards P. Fracture of the shaft of the tibia. *Acta Orthop Scand.* 1965; 76: 1 – 84.
6. John R, Wruhs O. Classification of tibial shaft fractures and correlation with results rigid internal fixation. *Clin Orthop.* 1983; 178: 7 – 25.
7. Nicoll A. Fracture of the tibial shaft. A survey of 705 cases. *J Bone Joint Surg Br.* 1995; 77: 407 – 11.
8. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. *J Trauma* 1964; 46: 373 – 387.
9. Oestern J, Tschern H. Pathophysiology and classification of soft injuries associated with fractures. In: Tschern H and Gotzen L : *Fractures with soft tissue injuries.* Springer – Verlag, Berlin, 1984.
10. Barron SE, Robb RA, Taylor WF, Kelly PJ. The effect of fixation with intramedullary rods and plates on fracture - site blood flow and bone remodeling in dogs. *J Bone Joint Surg .* 1977; 59: 376–385.
11. Karlstrom G, Olerud S. Secondary internal fixation. Experimental studies on revascularisation and healing in osteomised rabbit tibia. *Acta Orthop Scand.* 1979; Suppl 175, Munksgaard, Copenhagen.
12. Akeson WH et al. The effects of rigidity of internal fixation plates on long bone remodeling. A biomechanical and quantitative histological study. *Acta Orthop Scand.* 1976; 47: 241 – 249.
13. Perren SM, Boitzy A. Cellular differentiation and bone mechanics during the consolidation of a fracture. *Anatomia Clinica.* 1978; 1,13.
14. Olivieri MF et al. Quantification by dual photon absorptiometry of local bone loss after fracture. *Clin Orthop.* 1990; 250: 291 – 6.
15. Grundnes O, Reikeras O. Nailing and occlusion of the medullary cavity. *Acta Orthop Scand.* 1994; 65: 175-8.
16. Molster A. Biomechanical effects of intramedullary reaming and nailing on intact femora in rats. *Clin Orthop.* 1986; 202: 278 – 285.
17. Mladenović D. Vaskularizacija kostiju i osteogeneza. Naša reč, Leskovac, 2000.
18. Rand JA, Chao EYS, Kelly PJ. A comparison of the effect of open of intramedullary nailing and compression plate fixation on fracture – site blood flow and fracture union. *J Bone Joint Surg.* 1981; 63A: 427 – 442.
19. Court-Brown CM. The effect of external skeletal fixation on bone healing and bone blood supply. An experimental study. *Clin Orthop.* 1985; 201: 278 – 289.
20. Wu JJ, Chyr HS, Chao EYS, Kelly PJ. Comparison of osteotomy healing under external fixation devices with different stiffness characteristics. *J Bone Joint Surg .* 1984; 66A: 1258 – 1264.
21. Belokurov VA. Dinamika krovosnabženija nižnih konečnostej pri perelomah kostej. *Ortop Traumat.* 1962; 2:33–37.
22. Berdikov VA. Regeneracija kostnoj tkani pri raznih uslovijah krovosnabženija. *Ortop Traumat.* 1963; 7:34–36.
23. Branemark PL. Experimental investigation of microcirculation in bone marrow. *Angiology.* 1961; 12:330-4.

24. Brookes M. The blood supply of bone. London, Butterworths, 1971.
25. Sarmiento A. A functional below the knee cast for tibial fractures. *J Bone Joint Surg.* 1970; 52A: 295 – 311.
26. Stannard PJ, Finkemeier GC, Lee J, Kregor JP. Utilization of the less – invasive stabilization system internal fixator for open fractures of the proximal tibia: A multi – center evaluation. *Indian J Orthop.* 2008; 42(4): 426 – 430.
27. Bach AW, Hansen ST. Plates versus external fixation in severe open tibial shaft fractures: A randomized trial. *Clin Orthop Relat Res.* 1989; 241: 89 – 94.
28. Haidukewych G, Ricci W. Locked plating in orthopedic trauma: A clinical update. *J Am Acad Orthop Surg.* 2008; 16: 347 – 55.
29. Sohn JO, Dong HK. Staged protocol in treatment of open distal tibia fracture: Using lateral MIPO. *Clin Orthop Surg.* 2011; 3(1): 69 – 76.
30. Babhulkar S, Raza HKT. Open fractures. *Indian J Orthop.* 2008 Oct-Dec; 42(4): 365–367.
31. Pal CP, Mishra N, Dinkar KS, Kumar H, Singh P, Goyal R K. Primary plating osteosynthesis in open fractures. *J Orthop Traumatol Rehabil* 2014;7:64-825.
32. Inan M, Halici M, Ayan I, et al. Treatment of type IIIA open fractures of tibial shaft with Ilizarov external fixator versus unreamed tibial nailing. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2007;127:617–623.
33. Robinson CM, McLauchlan G, Christie J, McQueen MM, Court-Brown CM. Tibial fractures with bone loss treated by primary reamed intramedullary nailing. *J Bone Joint Surg Br.* 1995;77:906–13.
34. McGraw JM, Lim EV. Treatment of open tibia-shaft fractures: External fixator and secondary intramedullary nailing. *J Bone joint Surg Am.* 1988;70:900–11.
35. Marissa S, Kenji I, Okoye O. Prospective Evaluation of Treatment of Open Fractures. Effect of Time to Irrigation and Debridement. *JAMA Surg.* 2015;150(4): 332-336.
36. Court-Brown CM, Keating JF, Christie J, McQueen MM. Exchange intramedullary nailing. *J Bone Joint Surg Br.* 1995;77:407–11.
37. Mladenović D. Biomehanički i vaskularni aspekt primene metode spoljne fiksacije na različitim segmentima lokomotornog aparata. Doktor disert. Niš, 1997.
38. Deniz Gulabi Mehmet ErdemGultekin Sıtkı Cecen Cem Coskun Avci, Necdet Saglam, and Fevzi Saglam. Ilizarov Fixator Combined With an Intramedullary Nail for Tibial Nonunions With Bone Loss: Is It Effective? *Clin Orthop Relat Res.* 2014 Dec; 472(12): 3892–3901.
39. Pape HC, Krettek C. Damage control orthopaedic surgery. *Unfallchirurg.* 2003;106:85–6.
40. Roberts CS, Pape HC, Jones AL, Malkani AL, Rodriguez JL, Giannoudis PV. Damage control orthopaedics: Evolving concepts in the treatment of patients who have sustained orthopaedic trauma. *Instr Course Lect.* 2005;54:447–62.
41. Kobbe P, Frink M, Oberbeck R, Tarkin IS, Tzioupis C, Nast-Kolb D, et al., editors. Treatment strategies for gunshot wounds of the extremities. *Unfallchirurg.* 2008; 111:247–55.
42. Leung F, Kwok HY, Pun TS, Chow SP. Limited open reduction and Ilizarov external fixation in the treatment of distal tibial fractures. *Injury.* 2004;35:278–283.
43. Hosny G, Fadel M. Ilizarov external fixator for open fractures of the tibial shaft. *Int Orthop.* 2003;27:303–306.
44. Blick SS et al. Compartment syndrom in open tibial fractures. *J Bone Joint Surg.*1986; 68A: 1348–1353.